

MASHINALI O'QITISH (MACHINE LEARNING) HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA.

M.Javlonova

Amaliy matematika (sohalar bo'yicha)

mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15689065>

Mashinani o'qitish (MO) — bu sun'iy intellekt (SI) sohasi bo'lib, u algoritmlarni qo'llagan holda ma'lumotlar orasidagi yashirin bog'liqliklarni aniqlash uchun ishlatiladi. MO tizimlari tajriba asosida, ya'ni ma'lumotlar asosida o'rganadi va har bir holat uchun alohida dasturlashtirilmasdan qarorlar yoki bashoratlar chiqaradi. U nutqni tanib olish, veb qidiruv va reklama joylashtirish, kredit reytingini aniqlash, fond bozorini bashorat qilish, genetik ketma-ketliklarni tahlil qilish, xulq-atvor va naqshlarni aniqlash, dori vositalarini ishlab chiqish, ob-havoni bashorat qilish hamda katta ma'lumotlarni tahlil qilish kabi ko'plab sohalarida keng qo'llaniladi.

MO tizimlarining asosiy tushunchalari quyidagilardir: umumlashtirish — ilgari ko'rilmagan yangi ma'lumotlarga to'g'ri bashorat bera olish qobiliyati; maqsad funksiyasi — model aniqlashga harakat qiladigan yashirin bog'liqlik; o'rganish xatolari — bashoratdagi xatolar orqali o'zini yaxshilash; moslashuvchanlik — yangi ma'lumotlarga qarab yangilanish va moslashish.

Mashinani o'qitish bo'yicha mashhur ta'riflardan ba'zilari: Artur Samuel mashinani o'qitishni kompyuterlarning har bir detalni aniq dasturlashtirmasdan tajribadan o'rganish qobiliyati deb atagan. Tom Mitchellning ta'rifiga ko'ra, agar kompyuter dasturi tajriba asosida biror vazifalar sinfi bo'yicha samaradorligini oshirsa, bu o'qitish hisoblanadi. Alan Tyuring esa mashina inson kabi javob bera olsa va bu insondan ajralmaydigan darajada bo'lsa, u aqlli mashina deb aytgan.

Mashinali o'rganishnong asosiy atamalari:

1. Klassifikator: Yangi va yorliqsiz (ya'ni noma'lum) ma'lumotni tegishli toifaga ajratadigan usul. U odatda statistik ehtimollik asosida ishlaydi.
2. Chalg'ituvchi matritsa (Confusion Matrix): Klassifikatorning ishlash natijasini ko'rsatib beradigan matritsa. U quyidagilardan iborat:
 - True Positive (TP): To'g'ri aniqlangan ijobiy holat
 - False Positive (FP): Noto'g'ri ijobiy deb belgilangan holat
 - True Negative (TN): To'g'ri aniqlangan salbiy holat
 - False Negative (FN): Noto'g'ri salbiy deb belgilangan holat

Confusion Matrix		Predicted	
		Positive	Negative
Actual	Positive	TP	FN
	Negative	FP	TN

> TP = Outcome is correctly identified as positive.
 > TN = Outcome is correctly identified as negative.
 > FP = Outcome is incorrectly identified as positive.
 > FN = Outcome is incorrectly identified as negative

3. Aniqlik (yoki xatolik darajasi)

Model tomonidan berilgan to'g'ri (yoki noto'g'ri) bashoratlar darajasi bo'lib, u butun ma'lumotlar to'plami bo'yicha hisoblanadi. **Aniqlik** odatda **o'rganish jarayonida ishlatilmagan mustaqil test to'plami** yordamida baholanadi. Kichik hajmdagi ma'lumotlar to'plami bilan ishlaganda, **ko'proq murakkab aniqlik baholash usullari**, masalan, **kross-valitatsiya** (cross-validation) va **butstrepping** (bootstrapping) kabi usullar keng qo'llaniladi.

$$Accuracy(AC) = \frac{TP + TN}{TP + TN + FN + FP}$$

$$Precision(P) = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall(R) = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$F - Measure = \frac{(\beta^2 + 1) \cdot P \cdot R}{\beta^2 \cdot P + R},$$

β qiymati 0 dan cheksizlik (∞) gacha bo'lishi mumkin

Bu qiymat P (aniqlik) va R (qamrov) ga beriladigan og'irlikni boshqarish uchun ishlatiladi.

Narx (Cost). Bu modelning ishlash samaradorligini (yoki aniqligini) o'lchovchi ko'rsatkich bo'lib, bashorat qilingan natijalar bilan haqiqiy natijalar (yoki toifa yorliqlari) orasidagi farqni ifodalaydi. Optimallashtirish funksiyasi ushbu "narx" funksiyasini minimallashtirishga harakat qiladi. Kross-valitatsiya (Cross-validation). Modelning umumlashtirish qobiliyatini mustaqil ma'lumotlar to'plamida tekshiruvchi usul. Bu metod modelni mashg'ulot jarayonida haddan tashqari o'rganib yuborishini (overfitting) aniqlashda qo'llaniladi. k-qatlamali kross-valitatsiyada (k-fold CV) mashg'ulot ma'lumotlar to'plami k

teng qismga bo'linadi. Model har safar bitta qismni test uchun, qolganlarini mashg'ulot uchun ishlatadi. Yakuniy aniqlik k natijadan o'rtacha qilib olinadi.

Ma'lumotlarni qazib olish katta hajmdagi ma'lumotlardan naqsh va bilimlarni ajratish jarayonidir. Ma'lumotlar to'plami — tartibga solinmagan ma'lumotlar majmuasi bo'lib, ustunlar xususiyatlarni, satrlar namunalarni ifodalaydi. O'lchov — ob'ektni aniqlovchi atributlar to'plami bo'lib, filtrlash, toifalash va guruhlash uchun ishlatiladi. Induksiya algoritmi esa umumiy model yaratadi.

Namuna — bu modelni o'qitish yoki bashorat qilishda ishlatiladigan ob'ekt. Bilimni aniqlash — strukturali yoki noan'anaviy ma'lumotlardan bilim chiqarish va uni statistik baholash yoki boshqa bilimlarga asos qilishdir. Model — bu ma'lumotlarni ifodalaydigan yoki bashorat qiladigan tuzilma bo'lib, parametrik yoki noparametrik bo'lishi mumkin.

OLAP (Online Analytical Processing) — bu ko'p o'lchamli ma'lumotlarni tahlil qilish usuli bo'lib, MOLAP va ROLAP shakllariga ega. Sxema — ma'lumotlar to'plamidagi atributlar va ularning xossalarini tavsiflovchi tuzilma hisoblanadi. Nazoratli o'qitish — kirish atributlari va chiqish orasidagi bog'liqlikni aniqlaydi, nazoratsiz o'qitish esa natijalar bo'lmagan holatda guruhlash va struktura topishga xizmat qiladi.

Xususiyatlar vektori — bu ob'ektning sonli ifodasi bo'lib, u ma'lumotlarni qayta ishlashni yengillashtiradi. Bu vektorlar og'irlik bilan baholanadi va bashorat funksiyasi qurishda ishlatiladi. Xususiyatlar soni o'lchamni kamaytirish usullari orqali qisqartirilishi mumkin: Asosiy komponentlar tahlili (PCA), ko'p chiziqli pastki fazoviy qisqartirish, Isomap va yashirin semantik tahlil (LSA). Ushbu vektorlar joylashgan fazo esa xususiyatlar fazosi deb ataladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Иванов, В. М. И20 Интеллектуальные системы : учебное пособие / В. М. Иванов. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 92 с.
2. Mariette Awad and Rahul Khanna Efficient Learning Machines: Theories, Concepts, and Applications for Engineers and System Designers Mariette Awad and Rahul Khanna Copyright © 2015 by Apress Media, LLC.